

Imageries et cartographie du bocage en pays Bamiléké (Cameroun) : aperçu de la dynamique du paysage à Tserhem (Bandjoun), dans la Région de l'Ouest au Cameroun

Tatuebu Tagne C.¹, Etouna J.², Defo L.¹ et Bopda A.³

(1) Département de géographie, Université de Yaoundé I, Cameroun / e-mail : claudetagne86@gmail.com

(2) Institut National de Cartographie, Cameroun

(3) Université Le Havre, France

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550313>

Résumé

L'accès aux imageries anciennes et aux données open sources offre aujourd'hui des perspectives intéressantes pour découvrir l'originalité du paysage de bocage bamiléké, appréhender son évolution et mener de nouvelles observations sur l'aménagement de l'espace en terroir Bamiléké au Cameroun. Cette étude s'appuie sur un croisement de sources multiples afin de comprendre l'état et l'évolution du paysage bocager. Les résultats

montrent un bocage en forte dégradation qui exprime des mutations socio-spatiales contemporaines dans la région. En effet, de 1955 à 2018, 45% des lignes de haies vives qui existaient ont été détruits à Bandjoun. Cette dégradation est liée aux facteurs comme la densification du bâti, le système agraire qui n'est plus associé à l'élevage, la recherche du bois énergie et la sécurisation foncière basée sur l'immatriculation.

Mots-Clés : bocage, cartographie, haie vive, paysage, terroir Bamiléké

Abstract

Access to archive images and open source data today gives interesting perspectives to discover the originality of enclosed landscape in the bamiléké area. This helps studying the dynamic and conducting new observations on the space management of the Bamileke region in Cameroon. This study rely on the piling of multiple images sources to understand its state and evolution of the hedgerow landscape. Results

show a hedgerow in strong degradation which expresses contemporary socio-spatial mutations in the region. Indeed, from 1955 to 2018, 45% of hedges lines existing were destroyed in Bandjoun. This degradation results from factors such as the densification of buildings, the agrarian system that is no longer associated with breeding, the search for wood energy and land security based on registration.

Keywords : hedgerow, cartography, live hedge, landscape, Bamileke region

1. Introduction

Au Cameroun, chaque groupe social, par ses activités et les spécificités du milieu physique développe ou remodèle le paysage géographique. Le terroir Bamiléké dans la Région de l'Ouest, jadis fut réputé par son paysage bocager. Par la pratique des haies vives, le système agraire Bamiléké, comme celui de certains pays d'Europe occidentale (France, îles britanniques), alliait les activités agropastorales avec la conservation durable de l'environnement malgré les fortes densités de populations (Fotsing, 1994). Ce paysage bamiléké était caractérisé par la combinaison de peuplements de raphia dans les

bas-fonds, d'un maillage de l'espace cultivé sur les interfluves et de ligne de haies vives (Dizain, 1953; Hurault, 1962 ; Dongmo, 1971, Gautier 1992 et 1994). Mais, depuis quelques décennies, ce système agraire traditionnel des bamilékés s'est désorganisé progressivement (Hurault, 1970). Le paysage bocager autrefois largement entretenu et conservé s'est dégradé (Tchindjang et al., 2010 ; Njombissii Petcheu, 2015). Les haies ont beaucoup régressé, entraînant une transformation du paysage bocager. Quels sont les facteurs ayant affecté le bocage Bamiléké ? Ce constat fonde la problématique qui conduira à analyser les déterminants de cette dégradation bocagère et

se reconstruira par une cartographie dynamique. Cette dernière nécessite des données multi dates de qualité. Or, l'accès à des données multi-temporelles (Morant et al., 1995 ; Morant, 1999), multi-spectrales et l'utilisation d'une méthodologie appropriée rendent difficile ce travail. Cette étude se fonde sur l'hypothèse selon laquelle l'exploitation des cartes anciennes, des photographies aériennes, des données en ligne et un recours au terrain peuvent permettre de cartographier et d'analyser la dynamique du paysage bocager bamiléké. Pour ce faire, quelles méthodes apparaissent pertinentes pour évaluer l'état actuel des haies vives en terroir bamiléké ? L'objectif de ce travail est d'utiliser et d'exploiter les données disponibles pour comprendre l'état et l'évolution dans l'espace des formations bocagères dans une zone pilote en l'occurrence Tserhem (Bandjoun) entre 1955-2018. Après un positionnement scientifique sur les fonctionnalités du bocage et la diversité des approches d'analyse spatiale et de sa cartographie, la réflexion portera sur les sources données disponibles et leur exploitation, les résultats obtenus et une discussion qui met l'accent sur les méthodes de cartographie et d'analyse de la dynamique du paysage bocager.

Le bocage renvoie à un paysage d'enclos végétaux associés à un habitat dispersé, à un dense réseau de chemins, à un régime agraire individualiste et à une forme relativement massive et irrégulière des parcelles (Brunet, 1992). C'est donc le résultat d'une organisation particulière du terroir agricole (Baudry et Jouin, 2003). Les haies sont composées d'un mélange

d'espèces choisies en fonction de leurs valeurs productives et économiques et de leurs particularités socioculturelles. Les plantes les plus fréquemment employées en terroir Bamiléké sont le *Ficus*, l'*Oracena* et le *Dracaena* (Dongmo, 1971). Les haies les plus anciennes sont arborées. Elles caractérisent les terrains les plus anciennement occupés. Les clôtures les plus jeunes n'ont pas d'arbres et traduisent une appropriation ou une délimitation récente des unités d'occupation de l'espace (Dongmo, 1971). En plus, des arbres de la haie en terroir Bamiléké, l'arboriculture liée aux arbres fruitiers (colatiers, safoutiers, avocats, etc.) occupe une place importante dans le paysage local. Les variétés et les densités des espèces varient en fonction de l'importance que leur accorde le propriétaire de la parcelle.

Vu sur les photographies aériennes ou sur les images Google Earth, le réseau de haies apparaît comme une mosaïque serrée, continue sur les versants dans les espaces où l'habitat est dispersé, discontinue dans les zones de concentration de l'habitat et les sommets des versants. Les haies sont soit parallèles, soit perpendiculaires aux courbes de niveau. Les figures formées par les lignes de haies dans le paysage sont toutes polygonales : rectangles, carrés, trapèzes et parfois des triangles comme on peut observer sur la figure 1.

Les haies du bocage Bamiléké ont été établies grâce à un système de production agropastoral bien adapté (association petit élevage et agriculture), un habitat dispersé et un système de propriétés foncières individualistes (Hurault, 1962 ; Dongmo, 1971; Tchindjang et al., 2010). Les haies vives sont les

a) Vue sur photographie aérienne

Source : Photo N°071mission NB-32X1-1D-200. IGN 1965

B) Vue sur Google Earth (Images Airbus, 2019)

Figure 1: Aperçu du paysage bocager bamiléké (Bandjoun)

éléments qui façonnent l'organisation du terroir. Elles constituent un élément culturel dont les retombées sur le plan agricole, économique, environnemental et énergétique contribuent à l'épanouissement de la population et à la lutte contre la pauvreté (Tatuebu, 2020). À cet effet, les haies jouent un rôle multifonctionnel (juridiques, culturelles, identitaires, écologiques et esthétique, protectrice, socio-éducatif) et ces fonctions peuvent être jouées simultanément ou successivement. Les plus importantes sont leurs fonctions de limite (Diziain, 1953 ; Dongmo, 1971 ; Maury Régis, 1992 ; Vannier, 2011 ; Tchindjang et al., 2010 ; Njombissié Petcheu, 2015). Les haies périphériques de la concession, différentes des haies intérieures qui séparent les parcelles et limitent les unités d'occupation, permettent de délimiter les propriétés et les concessions des populations (Dongmo, 1971). Dans un contexte où la rareté relative de la terre et les fortes densités humaines sont à l'origine d'une compétition élevée pour le sol, les haies sont l'élément qui marquent la limite de la propriété foncière. Quand une personne acquiert une propriété, elle l'entoure aussitôt de haies pour marquer sa possession.

La production de bois de chauffage et du bois d'œuvre est une autre fonction des haies (Hurault, 1970 ; Baudry et al., 2000 ; Tchindjang et al., 2010 ; Njombissié Petcheu, 2015). Les populations bamiléké, dans le souci de ne jamais manquer de bois de chauffage plantent et entretiennent les arbres. En plus des branches mortes, elles élaguent annuellement les arbres en saison sèche (novembre-mars) pour obtenir le bois dont elles auront besoin. À l'exception des petites poches de bois sacrés que l'on trouve proche des résidences des chefs, les haies vives constituent les seules réserves de bois de feu et de bois d'œuvre dans la région.

Les haies vives jouent également un rôle anti érosif (Dongmo, 1971 ; Soltner, 1995 ; Pointereau et Bazile, 1995 ; Tchindjang et al., 2010 ; Njombissié Petcheu, 2015) dans la mesure où elles brisent la vitesse des vents, freinent le ruissellement des eaux et piègent les transports solides lorsqu'elles sont horizontalement renforcées de nervures de raphias et limitent l'érosion.

Ce sont les haies vives qui rendaient possible l'association élevage et agriculture dans cette région du Cameroun. Il s'agissait ici des "haies-enclos" (Dongmo, 1971 ; Vannier, 2011). Elles servaient à enfermer les bêtes (porcs, moutons, chèvres) dans

des enclos. Leur agencement délimitait des chemins de circulation du bétail des abords des cases aux pâturages communs des sommets. Les clôtures périphériques empêchaient les bêtes qui viendraient à sortir de leur enclos d'aller ravager les champs des voisins. Par ailleurs, les feuilles de certaines espèces d'arbres des haies concourent à l'alimentation des chèvres et moutons.

Le bocage joue un rôle socio-éducatif et culturel dans la mesure où l'entretien des clôtures constituait une des étapes indispensables de l'éducation des jeunes hommes avant le développement de la scolarisation occidentale (Tchindjang et al, 2010 ; Tatuebu, 2020). Corridor écologique (Baudry, 1985 ; Bennett, 1998 ; Burel et Baudry, 1995 ; Boissinot, 2009), le bocage joue le rôle d'abri pour bon nombre d'animaux (Boissinot et al. 2014) et d'espèces végétales (Boissinot et al. 2013 ; Lourdaï et al. 2015) et permet leur conservation. Il crée un micro-climat au niveau local et contribue à la fertilisation des sols et à l'épuration de l'eau (Blandin et Lamotte, 1988).

Quelques approches de l'analyse spatiale et de la cartographie du bocage

L'analyse spatiale du paysage agricole et particulièrement le bocage et les haies intéressent de nombreux chercheurs depuis plusieurs décennies. Selon Merot et Bridet-Guillaume (2006), le nombre d'articles sur les haies en France est en très nette augmentation depuis 1995. Marguerie et al. (2003), précisent que « dans les années 1950-1960, le bocage est fortement étudié par des géographes comme Meynier, Julliard, de Planhol et Flatrès. Au Cameroun, les études relatives à ce sujet ont été réalisées par de nombreux chercheurs (Diziain, 1953 ; Hurault, 1962 ; Dongmo, 1971 ; Gautier, 1992 ; Tchindjang et al., 2010 ; Youta Happi, 2013). En Europe et en Afrique, ces chercheurs ont concentré leurs investigations sur l'origine, la description, l'évolution du parcellaire bocager et la modélisation de la diffusion du bocage (Tchawa, 2016) . Cette description se fonde sur les observations et la photo-interprétation avec l'utilisation des techniques de la stéréographie en cartographie.

Depuis l'avènement de la télédétection, plusieurs méthodes sont utilisées. On note dès les années 1980 l'utilisation des méthodes de reconnaissance du bocage par télédétection (Bariou, 1984 ; Legrand, 1986 ; Le Dû, 1995 ; Dubreuil, 1992 ; Fosting et Chaume, 1995 ; Njombissié Petcheu, 2015) qui

permettent d'étudier, de cartographier les paysages et de l'analyser par SIG (Hubert-Moy et al., 1995). Néanmoins, ces images et leurs techniques d'analyse ne permettent pas suffisamment d'extraire des réseaux de haies bocagères au regard des résolutions spatiales de certains capteurs (Morant, 1999). Ce dernier recommande de ce fait une exploitation conjointe des données satellitales et aériennes et un recours à des vérifications sur le terrain pour l'étude et la cartographie de la structure des unités bocagères. Cepraz et al. (2016), utilisent deux méthodes complémentaires : celle fondée sur les dires d'experts qui s'appuie sur des constatations de terrain et une méthode statistique qui permet de calculer l'indice de présence de l'auréole bocagère et d'obtenir les variables quantitatives, pour faire la typologie des auréoles bocagères et déterminer leur état. Ces mesures sont réalisées à l'aide d'analyses sur le terrain et de mesures sous SIG, grâce aux photographies aériennes. Morin et al. (2019), dans leur démarche pour caractériser et suivre qualitativement et quantitativement les haies et le bocage en France, proposent la fusion de deux bases de données (BD TOPO et le RPG) existantes pour produire la couche de haies linéaires ; ce qui permet de calculer par maille kilométrique un certain nombre d'indices des trames bocagères (densité, connectivité, etc.). La validation des résultats obtenus passe par leur comparaison à d'autres données disponibles sur les bocages et feront l'objet de consultations auprès des propriétaires sur le terrain.

Au Cameroun, les recherches sur la disponibilité des données pour la cartographie du bocage n'ont pas intéressé assez de chercheurs après les années 1980, raison pour laquelle une étude comme celle-ci se heurte au manque de disponibilité des sources de données cartographiques, à leur piètre qualité et à l'absence de méthode adéquate pour exploiter ces données. La présente étude se situe dans la perspective d'utilisation des données de sources diverses pour cartographier la dynamique du paysage bocager Bamiléké avec un questionnement central sur les sources de données à utiliser, leur accessibilité et les méthodes d'exploitation.

2. Matériel et Méthodes

2.1. Zone d'étude

Le terroir Bamiléké est situé dans la Région de l'Ouest au Cameroun et se caractérise par une très forte densité de la population. Il est l'une des régions les plus peuplées du pays. Sa densité moyenne est passée de 168,72 habitants au km² en 1987 à plus de 201,69 habitants au km² en 2005 (MINEPAT, 2017). Les zones habitées, à la différence des zones de très fortes pentes, se caractérisent par une intense mise en valeur qui associe les arbres, les cultures et l'habitat.

Bandjoun, fait partie des 102 chefferies que compte le terroir Bamiléké. Il est situé au centre du pays Bamiléké, entre les 5° 16' et 5°27' de latitude Nord et les 10°12' et 20°35' de longitude Est (figure 2). Sur le plan du milieu physique, Bandjoun a un relief de plateau avec 1 400 mètres d'altitude moyenne, un

Figure 2: Localisation de la zone d'étude

climat de mousson (Suchel, 1988) et une végétation profondément modifiée par l'occupation humaine (Letouzey, 1985).

Décrit par Barbier (1983) comme la première chefferie bamiléké, Bandjoun n'a pas subi les déplacements forcés de la population liés à la guerre de l'indépendance (1960-1961) qui a désorganisé le système agraire bamiléké. En effet, cette guerre a conduit aux déplacements et regroupements forcés de la population dans plusieurs chefferies du pays Bamiléké. Ces interventions du pouvoir colonial avaient privé le bocage de la main-d'œuvre dont il a besoin (Barbier, 1983) et furent ainsi, à l'origine de l'abandon et du non entretien des haies et par conséquent, de la décadence du bocage.

Dans la chefferie de Bandjoun, l'intense activité a demeuré fidèle à l'habitat dispersé et lui a permis de continuer d'associer le petit élevage à l'agriculture (Hurault, 1970). Elle a continué à se distinguer près de deux décennies après la guerre, par la forte densité de sa population (sup. à 200 hbts au km²) et par une concentration des lignes de haies vives dans

l'espace à plus de 80% comme en témoignent les écrits et ou les illustrations sur l'occupation du terroir (Diziain, 1953 ; Hurault 1970 ; Dongmo, 1971). Mais après la crise économique de la fin des années 1980 qui a incité les populations à s'impliquer plus dans l'agriculture vivrière marchande et d'avoir besoin de plus d'espace, les haies de cette chefferie sont en diminution considérable.

Le paysage bocager de la région s'est adapté à l'évolution de la société et aux mutations des systèmes de production. En effet, le profil d'occupation spatiale du paysage bocager en terroir bamiléké tel que décrit par certains auteurs (Hurault, 1970; Dongmo, 1971 ; Gautier, 1992 et 1994; Fotsing, 1994) se caractérisait par des zones habitées marquées par la pratique de la polyculture associée au petit élevage (chèvres, porcs, volailles). L'étagement de la mise en valeur du bas du versant vers le sommet était caractérisé par trois types d'occupation bien distincts: les bas-fonds occupés par les raphiales ; les parties intermédiaires dévolus à l'habitat et aux différentes cultures (vivrières et rente) auxquelles il faut ajouter les arbres fruitiers;

Figure 3 : Colonisation des sommets de collines par le bâti en pays Bamiléké

(Sources : (A) Photo Auteurs, 2019 ; (B) 1964 : Photo NB-32X1-ID-200 N°087. IGN ; (C) 2018 : Google Earth

Figure 4 : Aspect du terroir Bamiléké (Bandjoun). Diziain (1953)

les parties supérieures des versants portaient des pâturages pour les caprins, par endroit il pouvait aussi y avoir des champs vivriers. Un dense réseau de pistes, qui existe toujours, relient les concessions et les différents habitats dispersés dans le paysage. De nos jours, avec le quasi abandon du petit élevage, la pression foncière et la rurbanisation des campagnes, les espaces jadis pâturages ou certains sommets de collines (figure 3) sont tous colonisés par le bâti et les champs (Tatuebu, 2020).

2.2. Méthodes

2.2.1. Source des données

Les données exploitées pour cette étude sont de plusieurs types : documentaires, archivistiques, open source et observations de terrain. La disponibilité des données a permis de retenir le site de Tserhem à Bandjoun (figure 2) pour mener les recherches. La raison qui justifie ce choix est qu'il est un ancien terrain de recherche de Jean Hurault dans les décennies 1950-60. Les cartes réalisées par cet auteur font partie des données de référence de cette étude. Les données archivistiques utilisées sont de plusieurs types : la carte topographique, les cartes thématiques et les photographies aériennes.

La carte topographique de Bafoussam Id. Feuille NB-32-XI-Id à l'échelle 1/50 000 a permis d'appréhender l'occupation du sol. Elle couvre en effet la même zone que les photographies aériennes et les cartes thématiques utilisées. Carte réalisée à partir de la couverture aérienne verticale de 1949, elle est publiée

Figure 5 : Aspect du terroir Bamiléké (Tserhem-Bandjoun). Hurault (1970)

par l'Institut Géographique National (IGN) en 1956 et est disponible en accès libre sur internet, sur le site de l'ORSTOM devenu l'IRD.

Des cartes thématiques présentant les aspects du terroir bamiléké, particulièrement le bocage, ont été collectées dans de nombreux documents disponibles sur internet : Diziain, 1953 (figure 4); Hurault, 1970 (figure 5); Dongmo, 1971 ; Nguela, 1980. Ces documents sont en accès gratuit.

Le texte de Diziain (1953) duquel a été obtenue la figure 4 ne fournit pas la date de la couverture aérienne à partir de laquelle a été réalisée cette carte. Mais étant donné que la première couverture aérienne de la région date de 1949 et que la mission 033 A. E. F de 1950 – 51 ne ciblait que la zone de Dschang et aussi, au regard de l'année de publication de ce texte, cette carte serait obtenue à partir de la couverture de 1949. Les éléments de repère identifiés sur cette carte pour pouvoir faire la relation avec d'autres cartes de l'époque sont : la structure des haies vives, le réseau routier, les raphias dans les bas-fonds, des points de repères comme la chefferie (a) et la paroisse Sainte Thérèse (b).

La carte de Hurault (figure 5) sur l'exemple de l'organisation du terroir en pays Bamiléké a été aussi exploitée. Elle est extraite du document L'organisation du terroir dans les groupements Bamiléké publié en 1970. Elle montre les unités d'occupation du paysage et les éléments de délimitation. Cette carte à l'échelle du 1/20 000, a été réalisée à partir des photographies de la mission 017/150. A.E.F. de 1955, mais elle manque aussi de référence spatiale. Deux

autres cartes de la même zone ont été exploitées. Il s'agit de la carte réalisée par Dongmo (1971) qui est à l'échelle du 1/20000e et a été réalisée à partir de la photographie aérienne NB-32X1-1D-200 N°113 de l'IGN de 1965 et celle de Nguela (1980). La recherche sur internet a été d'une importance déterminante pour l'obtention de ces cartes anciennes. Elles sont numérisées et non dégradées.

Pour ce qui est des photographies aériennes, plusieurs missions aériennes ont permis d'avoir la couverture de l'ensemble du terroir bamiléké et de la zone d'étude en particulier (1949, 1964/65 et 1984). Des missions bien ciblées, à l'exemple de la mission 033 A. E. F de 1950-51 et de la mission: 017/150. A.E.F de 1955 ont permis d'avoir les photographies de certains secteurs. Celles utilisées dans cette étude sont les numéros 087 et 088 de la couverture aérienne de 1964-1965, réalisée par l'IGN et obtenues à l'Institut National de Cartographie (INC) de Yaoundé. Elles ont une résolution de 0,8 mètres et intéressantes pour réaliser la cartographie de l'occupation du sol (forêt, bâti, tracé des pistes, zones cultivées, etc.). Les photographies de 1984 réalisées par l'ONADEF (Office National de Développement des Forêts) n'ayant été ni numérisées ni conservées, elles n'ont pu être obtenues en raison de la dissolution de l'ONADEF, la liquidation de ses équipements et du non-transfert des archives.

Les images satellitaires récentes de très haute résolution spatiale (THRS) du capteur Airbus du 21 décembre 2018 ont été téléchargées gratuitement dans la base de données de Google Earth. Ces données ont permis de dresser la situation du réseau des haies et du paysage bocager dans la zone retenue. Une comparaison avec la situation des années 1950/1960 permet de mettre en évidence certains phénomènes tels que la croissance urbaine, l'extension du bâti, la régression des lignes de haies vives.

Une mission de terrain (trois semaines) en mars 2019 à Tserhem, dans le cadre des recherches sur les déplacements forcés des populations au Cameroun (1955-1971), a permis de parcourir les parcelles, de faire des prises de vue photographiques pour illustrer l'état du bocage et d'échanger avec une quarantaine de paysans propriétaires des parcelles sur les facteurs de dégradation des haies dans le paysage. Des levées GPS sur le terrain ont permis d'avoir des points de calage pour faciliter le géoréférencement des données anciennes.

2.2.2. Difficultés d'exploitation

Les « cartes » thématiques collectées n'ont aucune référence spatiale. L'échelle de ces cartes varie de l'une à l'autre. Elle est fonction de l'information transmise par l'auteur. L'hétérogénéité de ces documents (sources, dates, échelle,) est un paramètre à prendre en compte avant leur utilisation. En effet, si le géoréférencement dans le logiciel SIG (Système d'Information Géographique) à partir des points d'appuis communs identifiés (cours d'eau et intersections routières) sur le terrain et les cartes, a permis de les superposer, (cas des figures 4 et 5), d'autres cartes sont inutilisables. En effet, certaines sont des dessins réalisés à la main (figure 6) rendant de ce fait l'exploitation cartographique des haies vives qui s'y trouvaient et leur superposition dans le SIG très difficile. Elles n'ont donc pas été utilisées pour cette étude. La disponibilité des données et les possibilités de superposition dans le SIG ont ainsi permis de délimiter la zone d'étude.

Les conditions de conservation approximatives des photographies aériennes n'ont pas toujours facilité

Figure 6 : Dispersion anarchique de l'habitat et du bocage dans la chefferie Bandjoun (Dongmo, 1971)

leur exploitation. La connaissance de terrain a été parfois utile pour déterminer la référence spatiale de la photographie. De plus, elles n'ont pas été numérisées et d'autres étaient abimées par la moisissure. Par ailleurs, d'autres problèmes rencontrés lors de l'exploitation de ces photographies sont liés aux effets de rayonnement et de distorsions liées à l'angle de prise de vue. La méthode du redressement dans le logiciel SIG a permis de rectifier ces photos.

La combinaison des différentes données collectées a été très difficile en raison des systèmes de projection et de coordonnées différents ou très approximatifs d'une source à l'autre. Toutes ces différentes données (cartes, images et photos) ne permettaient pas une combinaison harmonieuse pour pouvoir extraire l'information utile. Pour contourner ces difficultés, la carte de Hurault (1970) a été retenue comme référence et les autres géoréférencées par rapport à elle. Les limites de cette dernière ont été identifiées sur la carte de Dizain (figure 4) et sur la photographie aérienne. Aussi, les éléments comme les pistes et les cours d'eau présents sur ces fonds de carte s'identifiaient bien sur l'image Google Earth de 2018. On s'est retrouvé ainsi avec des éléments relativement harmonieux pouvant se superposer. Même si les courbures sont différentes, en comparant et en rapprochant ces informations de l'image Google Earth, cela a permis de filtrer et de retenir les profils les plus vraisemblables.

2.2.3. Démarche d'exploitation des données

La méthode utilisée pour rendre comparables les cartes anciennes et les images numériques afin de pouvoir les intégrer dans le SIG est le scannage (résolution du scannage 500 ppp). Une fois dans le logiciel SIG, d'autres méthodes devant faciliter leur exploitation sont le redressement et le géoréférencement. Le redressement des photographies aériennes (Vuille, 1949 ; Barge et Saligny, 2015) consiste à rectifier une image oblique pour obtenir en sortie une image verticale corrigée de toutes ou de la plupart des déformations inhérentes à la prise de vue et aux distorsions causées par l'environnement. Pour le géoréférencement, la méthode polynomiale par prise de points d'appui (Barge et Saligny, 2015) a permis d'appliquer un système de coordonnées à ces cartes et photographies afin de les mettre à l'échelle. Après le géoréférencement, la carte et la photographie aérienne ont été importées dans Google Earth pour encore mieux apprécier leurs superpositions aux

images open source. L'interprétation visuelle des photographies aériennes a été ainsi complétée par une image de très haute résolution disponible dans Google Earth.

Pour cartographier le bocage de 2018 dans Google Earth, il a été nécessaire d'ajouter de nouveaux éléments, comme les lignes de haie en sélectionnant ajouter « un trajet » dans la barre d'outils de Google Earth. A la fin de la vectorisation, ces nouveaux éléments ont été exportés en fichier KML vers le logiciel SIG pour les analyses. L'outil de conversion dans le logiciel SIG permet de passer du fichier KML au Layer en ayant au préalable spécifié le système de projection.

La couche en vecteur des informations de la carte des années 1950 a été exportée vers Google Earth pour être rectifiée au regard de l'image du 21 décembre 2018 pour que les deux se superposent au mieux et que les dessins soient le plus précis possible. Les informations importées dans Google Earth au format d'origine .shp prennent le format KML. Après rectification des éléments, la couche est réexportée au format KML et convertie dans le logiciel SIG. Dans le but de créer une base harmonisée et pouvoir utiliser ces données, le choix a été fait de toutes les intégrer dans Arc GIS dans un unique système de coordonnées adapté à la région (WGS_1984_UTM_Zone_32 N). Ces différentes sources permettent ainsi d'alimenter en informations le SIG, de constituer une base de données et de la mettre "à jour" au moment désiré.

2.2.4. Ecueils liés au matériel de recherche

La réalisation de cette étude, s'est heurté à l'absence de données multi-dates, la mauvaise qualité des données cartographiques et photographiques anciennes disponibles et le besoin d'une méthodologie appropriée. L'acquisition des images récentes nécessite des ressources financières considérables et lorsqu'elles sont disponibles gratuitement en open source, elles ont des dates très variables pour le même territoire et de ce fait limitent leur utilisation objective. Néanmoins pour certaines localités, les données multi-dates de sources différentes peuvent être disponibles. C'est le cas de la zone retenue pour cette étude. Même si l'absence des données à des dates intermédiaires constitue la principale limite de l'étude, l'exploitation des données acquises a permis de cartographier les lignes de haie dans le paysage en 1955 et 2018 et de détecter les changements spatiaux.

3. Résultats

3.1. Des mutations socio-spatiales comme cause principale de la dynamique du paysage bocager

L'exploitation des données collectées montre une dynamique remarquable du paysage en terroir bamiléké. L'un des facteurs à la base de cette dynamique est les regroupements forcés de la population liés à la guerre de l'indépendance (1959-1962) (Hurault, 1970 ; Barbier, 1983), qui ont entraîné

non seulement la création des camps de regroupement et de nouvelles zones de peuplement, mais surtout le non entretien et l'abandon des haies. 70% des propriétaires de parcelles rencontrés trouvent que la réduction de la main d'œuvre est la principale cause de la non édification de nouvelles haies. Pour 55%, la mutation de la vocation du foncier rural à d'autres utilisations constitue aussi un important facteur de la dynamique. En effet, les nouveaux besoins liés à la rurbanisation de ces campagnes sont à l'origine de

Figure 7: Aperçu des mutations spatiales liées à l'IUT Fotso Victor. Sources : 1964 : Photo NB-32X1-1D-200 N°071. IGN ; 2008 & 2018 : Google Earth

Figure 8 : Aperçu de la zone d'étude en 1965. (Source : mission NB-32X1-1D-200 N°071. IGN)

Figure 9 : Aperçu de la zone d'étude en 2018. (Source Image Google Earth 2018)

la conversion du foncier agropastoral pour l'habitat. Les émigrés construisent très souvent des résidences secondaires et ces propriétés sont marquées par les modes de sécurisation moderne que sont l'utilisation des bornes et des murs en béton. Aussi, certaines personnes qui ont assez de moyens financiers se distinguent par leurs maisons huppées isolées dans les barrières en béton. Dans la zone d'étude, en plus de ces facteurs sus-évoqués, l'installation de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) Fotso Victor (figure 7) en 1993 près de ce quartier a entraîné une expansion des mini-cités pour étudiants. Ces constructions transforment le cadre de vie, affecte l'environnement global et le paysage bocager.

Pour 51% des enquêtés, la dynamique régressive du paysage bocager est liée à l'extension spatiale de l'habitat suite à la croissance démographique. Les photographies aériennes de ce quartier en 1964 (figure 8) montrent une forte densité des lignes de haies vives dans le paysage (A et B). En 2018 (figure 9), la même localité présente une grande colonisation de l'espace par des habitations. Contrairement à la figure 8, la figure 9 présente des surfaces clairsemées

(A' et B'), avec des lignes de haies discontinues moins dominantes.

Sur le terrain, certains endroits où le bocage était présent en début des années 60 sont occupés soit par les cultures soit par le bâti. En effet, pour ce dernier, la taille des parcelles dans le passé était plus grande que de nos jours. Le partage de l'héritage familial entre les fils d'une concession débouche sur l'émiettement de la parcelle laissée par leur père. Suivant le nombre de fils, la parcelle est divisée en plusieurs lots pour satisfaire les besoins de chacun. Ces lots étant parfois de très petites superficies, les haies sont détruites pour gagner en espace pour construire la maison. Le paysage apparaît de plus en plus à certains endroits avec le bâti plus dense et des arbres isolés ou avec quelques reliques de lignes de haies. Certaines lignes de haies arborées ont disparu pour laisser place aux cultures (photo 1).

D'autres facteurs en cause de la dégradation du bocage sont : l'introduction des plantes exotiques comme l'eucalyptus, l'évolution des perceptions des haies, la recherche du bois d'œuvre et du bois de chauffage pour ravitailler les villes (Bafoussam et centre-ville de Bandjoun) et le manque d'harmonie entre les voisins. Pour ce dernier facteur, certaines personnes considèrent que la haie appartenant à leur voisin crée l'ombrage sur leurs cultures et exigent son émondage ou sa destruction. Ce qui génère des conflits. De plus, si l'une des finalités du bocage était d'allier l'agriculture et le petit élevage, le quasi abandon de ce dernier et l'amélioration des enclos ont entraîné le non-entretien et le non renouvellement des haies enclos d'où leur dégradation. En effet, dans le passé (30 ans et plus) les enclos étaient élaborés à l'aide de piquets qui devaient repousser. Ils se situaient dans les parcelles et étaient mobiles dans l'espace. Les

Photo 1: Souches des arbres de la haie arborée abattue

1

2

Planche 1: Aperçu de quelques facteurs de dégradation du bocage Bamiléké

Figure 10a : Situation du bocage à Tserhem-Bandjoun en 1955

déjections des animaux de l'enclos permettaient de renforcer la fertilité du sol après sa destruction. Les piquets ayant pris des racines renforçaient les haies et arbres du paysage. Ces enclos se situent aujourd'hui autour des habitations et sont élaboré généralement avec des planches, des bambous et des piquets secs. Avec cette mutation, il n'est plus nécessaire de protéger les cultures des bêtes par les haies.

3.2. Dynamique spatio-temporelle du bocage entre 1955 et 2018

Les classes d'informations identifiées et vectorisées sur la carte ancienne scannée et géoréférencée sont: lignes de haies vives, raphiales, cours d'eau et pâturages (figure 10). Une évaluation à partir du SIG permet de constater que les lignes des haies en 1955 sont de 56 181,61 mètres et la surface des raphias 185 ha. Les lignes des haies représentaient plus de 75% de l'espace arboré. Elles étaient constamment entretenues par les propriétaires. Cet entretien se faisait au prix d'un travail ardu qui nécessitait une main d'œuvre importante. Selon les informations collectées sur le terrain, la main d'œuvre se recrutait chez les jeunes garçons de la famille, la confrérie et les prétendants gendres. Cette mobilisation de la main d'œuvre n'a pas résisté aux mutations sociales liées à l'exode rural et à la scolarisation.

La figure 10a permet de constater que près de 80% de l'espace était autrefois caractérisée par la présence des haies vives. Dans les points les plus élevés (sommets et collines) se dressaient des pâturages réservés à l'élevage du petit bétail (caprin). Les

Figure 10b : Situation du bocage à Tserhem-Bandjoun en 2018

vallées et bas fond étaient dominés par les raphiales qui formaient une végétation dense le long des cours d'eau. Cette stratification s'est modifiée au regard de l'image Google Earth de 2018. La figure 10b dresse l'état du bocage de la zone en 2018. Le calcul SIG de la longueur du bocage en 2018 montre qu'elle mesure 30 289,11 mètres soit une diminution de 45% par rapport à 1955.

La cartographie de l'état du bocage en 2018 avec les images Google Earth a permis de constater une variation spatiale considérable des lignes de haies par rapport à 1955. Mais, au regard du pas de temps qui est trop grand (63 ans), cela pourrait traduire une dégradation faible au regard de l'évolution annuelle (0,71/an). En effet, entre 1955 et 2018, 19 161,47 mètres de ligne de haies vives (figure 11).

L'analyse des changements spatiaux au cours de la période retenue, permet de constater qu'il y a eu une apparition de nouvelles lignes de haies dans certains secteurs du paysage. Ceci revient à dire que la dynamique du bocage n'a pas été uniquement régressive dans toutes les parties du territoire. Il y a eu des endroits où de nouvelles haies ont été édifiées (figure 12).

Ces haies vives qui n'existaient pas en 1955 mais qui figurent sur les images en 2018 mesurent 6 998,29 mètres. Les raisons qui justifient la réalisation de nouvelles haies sont la délimitation des propriétés acquises après 1955, la création de lignes de haies en bordure de nouvelles routes ouvertes (photo 2) et l'édification des haies enclos pour le bétail pour les habitants restés attachés à l'élevage traditionnel.

Figure 11: Haies présentes en 1955 mais disparues en 2018

Photo 2 : Nouvelle ligne de haie créée après aménagement d'une route

Figure 12: Haies présentes en 2018 mais absentes en 1955

Figure 13 : Changements spatio temporels du bocage à Tserhem entre 1955 et 2018

La figure 13 permet d'observer les changements spatio-temporels du paysage bocager à Tserhem entre 1955 et 2018. On peut apprécier les endroits et les lignes de bocage qui ont été détruits ou celles qui existent depuis 1955 et celles qui ont été créés après 1955. Ainsi, les changements les plus marquant pendant cette période sont surtout la disparition de près de 20 000 mètres de haie (figure 13).

4. Discussion

L'exploitation des données multi-dates permet d'étudier la dynamique du paysage, de reconstituer les faits spatiaux dans le passé comme le bâti, les routes, l'espace agricole et de constituer une base donnée. Le cas du paysage bocager de Tserhem dans

la chefferie Bandjoun de 1955 à 2018 traité dans cette étude a permis d'identifier les sources de données et d'adopter une méthode pour la cartographie du paysage. Les résultats montrent une dégradation et une diminution de 45% des lignes de haie dans le paysage pour la période d'étude. Ce constat de la dégradation est cohérent avec celui de nombreux auteurs aussi bien au Cameroun (Fotsing et Chaume 1995 ; Faha Kamdem, 1999 ; Tchindjang et al., 2010 ; Njombissie Petchu, 2015) qu'en Europe (Morant et al., 1995 ; Baudry et al., 2000 ; Ghestem et al., 2003 ; Pointereau et Coulon, 2006 ; Pradier Douet et Lemarchand, 2016). En France, Pointereau et Coulon (2006) affirment que près de 70% des 2 millions de

kilomètres de haies présents en France à l'apogée du bocage (1850-1930) ont été détruits entre 1970 et 1999 avec la recherche de compétitivité dans les systèmes de production agricoles (Prével, 2007); mais, suite à un renforcement en Europe des politiques publiques en faveur de la haie depuis la décennie 1990, un net ralentissement de la destruction des haies est observé. En terroir Bamiléké au contraire, cette étude a montré que l'abandon et le non entretien des haies suite à la guerre d'indépendance, le manque de main d'œuvre, le changement de la vocation du foncier, l'extension spatiale du bâti, et la recherche effrénée du bois d'œuvre et de chauffage sont autant de facteurs participant à la déliquescence continue du bocage. Ces facteurs correspondent à ceux obtenus par Tchindjang et al. (2010).

Les résultats de cette étude mettent en lumière les changements spatiaux du paysage bocager de Tserhem (Bandjoun) à travers la combinaison des données multi-sources et multi-dates. Les lignes de haies présentes dans le paysage en 1950 et 2018, ainsi que celles disparus ou apparues ont été identifiés. Ce travail cartographique sur le paysage bocager en terroir bamiléké contribue à enrichir ce pan des études sur le bocage de la région. La démarche utilisée a permis de confronter les résultats de la cartographie de cette étude à ceux de Morant et al. (1995) et Morant (1999) sont concordants. Cependant, le SIG qui est utilisé dans la présente et l'absence de dates intermédiaires constituent des différences avec leur étude. En effet, ces auteurs utilisent l'éditeur graphique AutoCAD pour réaliser la cartographie diachronique du bocage à partir des photographies aériennes verticales entre 1952 et 1990 dans la commune de Pleine-Fourgères en France. Cette méthode leur a permis de cartographier les éléments du paysage à ces différentes et d'inventorier les diverses transformations, notamment les éléments apparus et/ou disparus entre 1952 et 1990. Leurs résultats montrent un paysage avec un maillage très dense en 1952 et un maillage peu dense avec les éléments discontinus en 1990.

Le recours à la combinaison des données de plusieurs sources et les méthodes SIG pour l'étude du bocage donnent des résultats assez appréciables. En effet, avec l'utilisation croissante des données de télédétection pour l'étude la dynamique du paysage, Morant (1999) exploite conjointement les données satellitales et aériennes, tout en ayant un recours

à des vérifications sur le terrain pour étudier et cartographier la structure des unités bocagères. Le recours à des données de terrain en complément à la méthode statistique est également utilisé par Ceapraz et al. (2016) pour faire la typologie des auréoles bocagères et déterminer leur état.

5. Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'identifier les sources et exploiter les données disponibles afin de cartographier et analyser la dynamique du paysage bocager Bamiléké. Associant les ressources bibliographiques, les cartes et photographie aérienne de base (1955-1965), les données open source de 2018 et les observations de terrain, les méthodes utilisées ont effectivement permis de cartographier les changements du bocage entre 1955 et 2018 et de détecter les changements intervenus dans le paysage. Phénomène majeur pour l'emblématique paysage bocager à Tserhem et du terroir bamiléké en général, les données exploitées montrent qu'une dégradation de 45% des lignes de haies vives dans la zone en 2018 par rapport à la situation au début des années 60 en révèlent une crise avancée. En effet, de 1955 à 2018, près de 19 161 mètres de lignes de haies existantes en 1955 ont été détruites. Cette situation implique la disparition des ressources naturelles et provoque ainsi une perte regrettable de la biodiversité et de la capacité de séquestration de gaz à effet de serres. Ainsi, le travail entrepris pourrait être poursuivi par des investigations sur les impacts de cette dégradation sur le stockage du carbone et aux niveaux des composantes de l'environnement que sont la qualité de l'eau, de la composition floristique et faunique dans la zone.

Références

- Antoine, A. et Marguerie, D. (dir.) (2007).** Bocages et sociétés, *Presses Universitaires de Rennes*, Rennes, 512 p.
- Audelan, C., Humbert, M., Lescuyer, C., Constance, De Vergnette, De La Motte et Guerreau, A. (2015).** « Géolocaliser des cartes anciennes : procédure », *Bulletin du centre d'études médiévales d'Auxerre | BUCEMA* [En ligne], Hors-série n° 9 | 2016, mis en ligne le 27 novembre 2015, consulté le 13 décembre 2016. URL : <http://cem.revues.org/14148> ; DOI : 10.4000/cem.14148
- Barbier, J.C. (1983).** Paysages Bamiléké au pluriel sur les plateaux de l'ouest du Cameroun. Yaoundé : *ISH*. 39 p.

- Barge, O. et Saligny, L. (2015).** Redressement de photos obliques, géoréférencement. *ECOLE THEMATIQUE. Géomatique, Analyse & Modélisation Spatiale en Archéologie*. 15 p
- Bariou, R., Hubert, L. et Lecamus, D. (1984).** Landsat en pays de bocage (Bretagne) une nouvelle approche régionale, *L'Espace Géographique*, Paris, tome 13, n°3, p. 233-240.
- Baudry, J., Bunce, R.G.H., Burel, F. (2000).** "Hedgerows: an international perspective on their origin, function and management", *Journal of Environmental Management*, 60, 7-22.
- Baudry, J. et A. Jouin, eds. (2003).** De la haie aux bocages. Organisation, dynamique et gestion. Paris, INRA. 435 P
- Bennett, A.F. (1998).** Linkages in the Landscape. The Role Conservation, Corridors and Connectivity in *Wildlife*. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.
- Blandin, P. et Lamotte, M. (1988).** Recherche d'une entité écologique correspondant à l'étude des paysages : la notion d'écocomplexe. *Bulletin d'écologie* 19 : 547-555.
- Boissinot, A., Braconnier, H., Braconnier, J.-C., Braconnier, H., Braconnier, N., Morin-Pinaud, S., and Grillet, P. (2014).** Terres de bocage : concilier nature et agriculture (*Editions Ouest-France*).
- Boissinot, A., Grillet, P., Morin-Pinaud, S., Besnard, A., Lourdis, O. (2013).** Influence de la structure du bocage sur les amphibiens et les reptiles Une approche multi-échelles. *Faune sauvage* N° 301 4e trimestre 2013
- Bonn, F. et Rochon, G. (1992).** Précis de télédétection - volume 1 : *principes et méthodes*, Québec, Presses Universitaires du Québec / AUPELF, 485 p.
- Brunet, P. (1992).** L'atlas des paysages ruraux de France, *Editions de Monza*, Paris, 200 p.
- Buffault, A. (2009).** La haie bocagère du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, un patrimoine à entretenir et à préserver. 164 p
- Burel, F., Baudry, J. (1995).** Social, aesthetic and ecological aspects of hedgerows in rural landscapes as a framework for greenways. *Landsc. Urban Plan.* 33, 327-340. [https://doi.org/10.1016/0169-2046\(94\)02026-C](https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)02026-C).
- Ceapraz, I.L., Marraccini, E., Dulaurent-Mercadal, A., Lacheré, A., Lombart, M.-C., Rava, S. et Combaud, A. (2016).** Typologie des auréoles bocagères en milieu rural Cas d'étude de la communauté de communes de la région de Bapaume.
- Dizain, R. (1953).** Le facteur de l'expansion Bamiléké au Cameroun. In: *Bulletin de l'Association de géographes français*, N°235-236, 30e année, Mai-juin 1953. pp. 117-126
- Dongmo, J.L. (1971).** L'aménagement de l'espace rural en pays Bamiléké (Ouest-Cameroun). *Thèse pour le doctorat de troisième cycle en géographie*. Université de Lille I. 213 p et annexes 33 p
- Douet, M. et Lemarchand, F. (2016).** « Du bon usage du bocage : la haie bocagère au cœur des enjeux de développement durable », *Belgeo* [En ligne], 4 | 2016, mis en ligne le 31 décembre 2016, consulté le 30 avril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/belgeo/19436> ; DOI : 10.4000/belgeo.19436
- Dubreuil, V. (1992).** Typologie des paysages ruraux de l'Ouest de la France à partir de classifications d'images du satellite NOAA/AVHRR, *Norais, Poitiers*, tome 39, n°155, p. 283-296.
- Faha, Kamdem, G. (1999).** Dynamique des paysages dans une zone densément peuplée: Cas de Bandjoun, *Mémoire de Maîtrise de géographie*, Université de Yaoundé I, 129p.
- Fotsing, J.M. (1994).** « Évolution du bocage Bamiléké : exemple d'adaptation traditionnelle à une forte démographie », *Bull. Pédol. FAO*, 70 : 293-307.
- Fotsing, J.-M. et Chaume, R. (1995).** Les paysages Bamiléké : une approche multi-échelles du bocage à partir des images Landsat et SPOT, *Photo-Interprétation*, Paris, Éditions ESKA, volume 33, n°2, p. 75-79 et pp. 111-115.
- Gautier, D. (1992).** Haies Bamiléké et systèmes de production : l'exemple de la chefferie Bafou (Ouest Cameroun), *Les Cahiers de la Recherche Développement* n° 31,65-78.
- Gautier, D. (1994).** Fondements naturels et sociaux d'un bocage tropical : l'exemple Bamiléké. Paris, 13 p.
- Ghestem, A., Vilks, A. et Pradier, I. (2003).** Contribution à l'étude botanique des haies de la Creuse et de la Haute-Vienne. Essai de synthèse phytosociologique. *Annales Scientifiques du Limousin*, 14, 29-52.
- Hinsley, S., Bellamy, P. (2000).** The influence of hedge structure, management and landscape context

on the value of hedgerows to birds: a review. *J. Environ. Manage.* 60,33-49. <https://doi.org/10.1006/jema.2000.0360>.

Hubert-Moy, L., Cotonnec, A., Gouery, P. (1995). Extraction du réseau bocager à l'aide de données satellitaires Landsat Thematic Mapper. *Application à un bassin versant en Bretagne Centrale, Photo-Interprétation*, 4, 258-263.

Hurault, J. (1970). L'organisation du terroir dans les groupements Bamiléké. In: *Études rurales*, n°37-39, pp. 232-256; doi : 10.3406/rural.1970.1525 http://www.persee.fr/doc/rural_0014-2182_1970_num_37_1_1525

Le Dû, L. (1995). Images du Paysage. Télédétection, intervisibilité et perception - L'exemple des Côtes-d'Armor, *Thèse de Doctorat de Géographie, Equipe COSTEL, Département de Géographie et Aménagement de l'Espace*, Université Rennes 2 Haute-Bretagne, 334 p.

Legrand, L. (1986). Caractérisation des paysages agraires en Bretagne par données satellitaires Landsat - Mise en évidence de zones à risque vis-à-vis de la sécheresse, *Thèse de Doctorat de 3ème cycle de Géographie, Equipe COSTEL, UER de Géographie et Aménagement de l'Espace*, Université Rennes 2 Haute-Bretagne, 278 p. et annexes.

Letouzey, R. (1985). Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1/500 000 *Région afro-montagnard et étage submontagnard. P 27-62 avec groupement N° 104 à 135.*

Lourdais, O., Dupoué, A., Boissinot, A., Grillet, P., Guiller, G., Morin, S. (2015). La haie : un habitat essentiel à la conservation des reptiles dans les paysages agricoles. *Faune sauvage N° 308 3e trimestre 2015*

Marguerie, D., Antoine, A., Thenail, C., Baudry, J., Bernard, V., Burel, F., Catteddu, I., Daire, M.-Y., Gautier, M., Gebhardt, A., Guibal, F., Kergreis, S., Lanos, P., Le Coeur, D., Le Du, L., Merot, P., Naas, P., Ouin, A., Pichot, D., Visset, L. (2003). Bocages armoricains et sociétés, genèse, évolution et interactions, in Muxart, T., Vivien, F.-D., Villalba, B., Burnouf, J. (Eds), *Des milieux et des hommes : fragments d'histoires croisées*, Paris, Elsevier, 115-131.

Maury, Régis (1992). La genèse des paysages agraires en France. La Touraine en est-elle une synthèse ? In: *Norois*, n°153, Janvier-Mars 1992. pp. 5-27.

MINEPAT (2017). Élaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire du Cameroun : secteurs économique et dynamiques spatiales, *Rapport diagnostic-version définitive*, 608p.

Merot, P. et Bridet-Guillaume, F. (2006). Les bocages armoricains : repères sur l'évolution des thèmes de recherche depuis les années 1960.

Morant, Ph. (1999). Contribution de la télédétection pour l'analyse et la cartographie du paysage bocager armoricain, *Ingénieries – EAT – N° 18 juin 1999 – p 61 à 71*

Morant, Ph., LE Hénaff, F. et Marchand, J.-P. (1995). « Les mutations d'un paysage bocager : essai de cartographie dynamique », Mappemonde, Montpellier, *GIP RECLUS*, n°1, p. 5-8.

Morin, S., Commagnac, L., Benest, F. (2019). Caractériser et suivre qualitativement et quantitativement les haies et le bocage en France, *Revue Science Eaux & Territoires, Ressources en eau, ressources bocagères*, numéro 30, 2019, p. 16-21.

Njombissie, Petcheu, I.C. (2015). Contribution des savoir-faire locaux à la préservation de la biodiversité et au développement durable: cas du bocage et des forêts sacrées du Bamiléké central. *Thèse de doctorat, département de géographie*, Université de Yaoundé 1.

Pointereau, P. et Bazile, D. (1995) : Arbres des champs ; Haies, alignements, prés vergers ou l'art du bocage ; Pour protéger, restaurer et gérer les arbres « hors la forêt », *Editions Solagro*, Toulouse, 139 p.

Pointereau, P. et Coulon, F. (2006). La haie en France et en Europe : évolution ou régression, au travers des politiques agricoles. *Premières rencontres nationales de la haie champêtre AUCH - 5, 6 et 7 octobre 2006.*

Soltner, D. (1995). L'arbre et la haie pour la production agricole, pour l'équilibre écologique et le cadre de vie rurale, *Collection Sciences et techniques agricoles*, 10ème Edition, Angers, 207 p

Suchel, J.B. (1987). Les climats du Cameroun. Thèse Doct. d'Etat, Univ. Bordeaux III, France. 04 volumes, 1186 p.

Tatuebu, Tagne, C. (2020). Utilisation des archives et des données en ligne pour la détection des changements du bocage dans l'Ouest-Cameroun : cas du secteur Tserhem (Bandjoun). *Mémoire de*

Master, Département de géographie, Université de Yaoundé 1. 101p

Tchawa (2016). Contribution à la modélisation de la diffusion spatiale du bocage des hautes terres de l'ouest. In : Ngo Balepa, Au. S.S., Moupou, M., Mougoué, B., Nji Fogwe, Z. et Tchawa, P. (coord. Sc.) Pour une Géographie rurale de l'action, *Mélanges en hommage au Professeur Joseph Elong*, pp. 393-410, Editions Clé, Yaoundé, ISBN : 978-9956-0-9370-0.

Tchindjang, M., Kamdem, P. et Njombissie, Petchu, C.I. (2010). De la déliquescence du paysage bocager dans l'ouest-Cameroun ou le reflet d'une crise foncière sur fond de profondes mutations socio-spatiales. In *Regards multidisciplinaires sur les conflits fonciers et leurs impacts socio-économico-politiques au Cameroun*. 12 p.

Vannier, C. (2011). Observation et modélisation

spatiale de pratiques agricoles territorialisées à partir de données de télédétection : *application au paysage bocager*. Géographie. Université Rennes 2. 310 p

Vuille, E. (1949). La photographie aérienne au service de la cartographie. 13 p

Watteaux, M. (2005). « Sous le bocage, le parcellaire... », *Études rurales*, 175-176 | 2005, 53-80.

Wiens, J.A. (2009). Landscape ecology as a foundation for sustainable conservation. *Landsc. Ecol.* 24, 1053–1065. <https://doi.org/10.1007/s10980-008-9284-x>.

Youta, happi (2013). Le paysage de bocage à l'Ouest Cameroun entre destruction, adaptation et reboisement. *Revue de Géographie du Cameroun, Revue Internationale de Géographie. Nouvelle série*, Volume1, numéro 1 : 5-31, ISSN 0254-3982 (Publié en décembre 2013) .pp 33-52